

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА

Элмуродов К.С.¹, Гулмуродов М.Г.^{1,2}

¹Каршинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Карши, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В основу проведенного исследования положены результаты комплексного исследования 177 больных с панкреонекрозом УЗИ в сочетании с КТ и лапароскопией позволяют своевременно диагностировать локальные осложнения острого панкреатита. УЗ доплерографическое исследование кровотока в бассейнах ВБА, ПА, СА, ПДА позволяют вести мониторинг за динамикой локальных осложнений деструктивного панкреатита. При КТ у 6 (6,6%) больных с забрюшинной флегмоной в ходе исследований наблюдались выраженный перипанкреатит, неограниченные гнойный очаги. Наличие жидкости в плевре было диагностировано в 98,9% случаев. В 86,9% случаев у больных при жидкостных скоплениях в полости малого сальника наблюдалась картина очаговой неоднородности ткани поджелудочной железы.

Ключевые слова. Острый деструктивный панкреатит, локальные осложнения, диагностика

COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF THE COURSE OF LOCAL COMPLICATIONS OF ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS

Elmurodov K.S.¹, Gulmurodov M.G.^{1,2}

¹Karshi Branch of the Republican Research Center for Emergency Medicine, Karshi, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The study is based on the results of a comprehensive examination of 177 patients with pancreatic necrosis. Ultrasound in combination with CT and laparoscopy allows timely diagnosis of local complications of acute pancreatitis. Doppler ultrasound examination of blood flow in the superior mesenteric artery (SMA), splenic artery (SA), celiac artery (CA), and pancreaticoduodenal artery (PDA) enables monitoring of the dynamics of local complications of destructive pancreatitis. On CT, 6 (6.6%) patients with retroperitoneal phlegmon showed pronounced peripancreatitis and unbounded purulent foci during the examination. The presence of pleural fluid was diagnosed in 98.9% of cases. In 86.9% of cases, patients with fluid accumulation in the lesser omentum cavity showed focal heterogeneity of pancreatic tissue.

Keywords: acute destructive pancreatitis, local complications, diagnostics.

ЎТКИР ДЕСТРУКТИВ ПАНКРЕАТИТНИНГ ЛОКАЛ АСОРАТЛАРИ КЕЧИШИНИ КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКА ҚИЛИШ ВА ПРОГНОЗЛАШ

Элмуродов К.С.¹, Гулмуродов М.Г.^{1,2}

¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Қарши филиали, Қарши ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўтказилган тадқиқот асосида панкреонекроз билан касалланган 177 нафар беморнинг комплекс текшируви натижалари ётади. УЗИ КТ ва лапароскопия билан биргаликда қўлланилганда ўткир панкреатит-нинг локал асоратларини ўз вақтида аниқлаш имконини беради. Юқори мезентериял артерия (ЮМА), талоқ артерияси (ТА), қорин бўшлиғи стволи (ҚБС) ва панкреатодуоденал артерия (ПДА) ҳавзаларида қон оқимини УЗ доплерографик текшириши деструктив панкреатит-нинг локал асоратлари динамикасини мониторинг қилиши имконини беради. КТ текширувида 6 (6,6%) нафар беморда ретроперитонеал флегмона мавжуд бўлиб, текширув давомида яққол перипанкреатит ва чегараланмаган йирингли ўчоқлар кузатилган. Плевра бўшлиғида суюқлик мавжудлиги 98,9% ҳолатда аниқланган. 86,9% ҳолатда кичик чарви бўшлиғида суюқлик тўпланиши бўлган беморларда ошқозон ости безининг тўқимасида ўчоқли нотекислик манзараси кузатилган.

Калит сўзлар: ўткир деструктив панкреатит, локал асоратлар, диагностика.

e-mail: elmuradovkarimali@gmail.com, Muxtargulmurodov@gmail.com

Актуальность. Эффективность хирургического лечения пациентов с острым деструктивным панкреатитом и его локальными осложнениями зависит от сроков проведения хирургического вмешательства, оперативных доступов, способов операций на поджелудочной железе, билиарных протоках, способов дренирующих операций ретроперитонеального пространства и абдоминальной полости [1, 3]. Выбор способа хирургического вмешательства проводится с учетом результатов комплексного клинико-лабораторного и инструментального исследования. По мнению большинства ученых, наличие гнойно-септических осложнений относится к критериям абсолютного показания к выполнению оперативного вмешательства, в то время как остаются открытыми и до конца нерешенными вопросы относительно показаний к хирургическому вмешательству при стерильном панкреонекрозе. По мнению многих авторов [2, 5], при деструктивных формах острого деструктивного панкреатита абсолютными показаниями к проведению операций являются: верифицированный инфицированный некротический панкреатит и/либо наличие панкреатогенного абсцесса; развитие гнойного перитонита независимо от степени дисфункции органов. В связи с этим пациентам с верифицированным деструктивным панкреатитом и наличием осложнений, а также в случае продолжающихся полиорганных расстройств и при наличии признаков синдрома системного воспалительного ответа применяется комбинированное лечение, то есть после проведения в течение первых 2-3 суток консервативного лечения и восстановления основных показателей гомеостаза выполняется хирургическое вмешательство, что является весьма важным аспектом. Своевременное проведение хирургического вмешательства при развитии местных осложнений у больных с острым деструктивным панкреатитом (ОДП) во многом зависит от эффективности ранней дифференциации формы осложнений. Данная проблема на сегодняшний день считается наиболее сложной в практике неотложной абдоминальной хирургии, о чем свидетельствуют данные о количестве встречаемости ошибок при диагностике ОДП и его осложнений, которое достигает 30% на момент поступления и до 10% - в период госпитализации [4].

Цель исследования. определить возможности УЗИ, УЗ доплерографии и КТ в выборе тактики лечения острого панкреатита и его локальных осложнений;

Материал и методы. В основу проведенного исследования положены результаты комплексного исследования 177 больных с панкреонекрозом, находившихся на лечении в хирургических отделениях Каршинского филиала РНЦЭМП с 2019 по 2024 гг. Все больные были распределены на две группы. Основную группу составили 91 (51,4%) больных панкреонекрозом, из них мужчин – 61 (67,1%), женщин – 30 (32,9%), в лечении которых использовались мининвазивные методы лечения. Контрольную группу составили 86 (48,6%) пациентов, из них мужчин 57 (66,3%) и женщин 20 (33,7%) пациентов, которым проведены традиционные методы лечения.

Возраст больных с острым деструктивным панкреатитом в обеих исследуемых группах варьировал от 22 до 82 лет, при этом преобладали лица трудоспособного возраста от 21 до 59 лет – 138 (77,9%) пациентов. Пациентов пожилого и старческого возраста в первой и второй группах было 18 (19,7) и 18 (20,9%) человек, соответственно. Всего мужчин было 118 (66,6%), женщин - 59 (33,3%). Наибольшая частота заболеваемости среди мужчин и женщин приходилась на возраст 20-49 лет и составила 106 (59,8%) больных.

Все поступившие пациенты были госпитализированы в хирургические отделения в экстренном порядке. В первые 24 часа от момента заболевания было госпитализировано всего 81 (46,1%) больных, в течение первых 3-х суток поступило 51 (28,4%) больных и в сроки более 3-х суток госпитализировано 45 (25,3%) больных.

При проведении исследования в большинстве случаев из анамнестических данных выявлены предрасполагающие факторы развития заболевания – у 163 (92,1%) больных. Однако, у 14 (7,9%) больных, даже при тщательном изучении анамнеза и проведенном клиническом обследовании с привлечением современных методов исследования установить причину развития острого деструктивного панкреатита и имеющихся осложнений не удалось. При изучении анамнеза было выяснено, что чаще всего фактором развития панкреонекроза являлась желчнокаменная болезнь, которая была обнаружена у 35 (38,5%) пациента из основной группы и у 37 (43,1%) пациентов из группы контроля. Такой этиологический фактор развития патологии, как алиментарные нарушения были установлены у 20 (21,4%) пациентов из основной группы и у 17 (19,7%) из группы контроля. Несколько реже причиной развития панкреонекроза являлись травматические повреждения поджелудочной железы (её контузия) и патологии органов пищеварительного. У большинства пациентов при обследовании на момент поступления было обнаружено наличие сопутствующих патологий.

Результаты и их обсуждение. Диагностика острого деструктивного панкреатита, осложненного жидкостным скоплением в сальниковой сумке. Клиническая картина в исследуемой группе у 18

(19,7%) пациентов была различной, были выявлены такие признаки, как: сухость языка - у 15 (82,4%) больных, тахикардия - у 15 (88,2%), учащение дыхания - у 13 (76,5%), высокая температура тела - у 14 (82,4%) больных, адинамия также была выявлена у 14 (82,4%) больных.

При УЗИ у 18 (19,7%) пациентов было диагностировано наличие скопления жидкости в полости малого сальника, что проявлялось в виде появления по периферии эхонегативного ободка, тотальное увеличение размеров поджелудочной железы. На фоне жидкостного скопления в полости малого сальника показатель ВБД было на уровне $13,9 \pm 1,1$ ($p > 0,01$) мм.рт. столба что соответствовал I-степени. Результаты проводимого доплерографического исследования показали увеличение диаметров ВБА: Dcm $0,65 \pm 0,07$ ($p > 0,01$), Ri $0,70 \pm 0,03$ ($p > 0,01$), Pi $1,34 \pm 0,13$ ($p > 0,01$), Vvol 1255 ± 233 ($p > 0,1$); ПДА: $0,24 \pm 0,03$ ($p > 0,01$), Ri $0,65 \pm 0,03$ ($p > 0,01$), Pi $1,7 \pm 0,15$ ($p > 0,01$), Vvol 103 ± 23 ($p > 0,01$); СА: $0,50 \pm 0,07$ ($p > 0,01$), Ri $0,65 \pm 0,06$ ($p > 0,01$), Pi $1,18 \pm 0,21$ ($p > 0,01$), Vvol 689 ± 148 ($p > 0,1$), при сравнении с нормальными показателями. Максимальное увеличение скорости кровотока на 28-30% и выше зафиксировано по общей печёночной артерии ($p > 0,01$), по панкреатодуоденальной артерии был увеличен на 16-17% ($p > 0,01$), а по селезеночной и верхней мезентериальной венам ниже на 30% ($p > 0,01$), наблюдался статистически значимые изменения (рисунок 1,2,3).

Рис. 1. УЗИ. Скопление жидкости в полости малого сальника

Рис. 2. УЗ-доплер в стандартном режиме цветного доплеровского картирования при скоплении жидкости в полости малого сальника

Рис. 3. МСКТ пациента со скоплением жидкости в полости малого сальника

В ходе исследования пациентам основной группы проведено контрастное мультиспиральное КТ-исследование с оценкой её эффективности. Из косвенных признаков у больных со скоплением жидкости в полости малого сальника отмечалось наличие перипанкреатита, нечеткое определение крупных рядом расположенных сосудов с наличием в них деформационных изменений. Установлено, что Вирсунгов проток расширен, извитой, волнистый.

Диагностика острого деструктивного панкреатита, осложненного стерильным панкреонекрозом. Клиническая картина у 22 (24,2%), больного со стерильным панкреонекрозом характеризовалась своим полиморфизмом. Чаще всего у 5 пациентов со стерильной формой панкреонекроза отмечалось наличие постоянных болей в верхней абдоминальной области, с их иррадиацией в поясничные области, обе лопатки, а также в загрудинную область.

При УЗ-исследовании у пациентов было диагностировано наличие острого деструктивного панкреатита, по периферии наблюдалось наличие эхонегативного ободка, обусловленного наличием жидкостных скоплений в сальниковой сумке. В режиме ЦДК отмечалось значительное усиление сосудистого рисунка поджелудочной железы в области её головки. На фоне стерильного панкреонекроза показатель ВБД было на уровне $19,3 \pm 1,5$ ($p > 0,01$) мм.рт. столба что соответствовал II-степени. При проведении доплерографии было обнаружено увеличение диаметров ВБА: Dcm $0,65 \pm 0,07$ ($p > 0,01$), Ri $0,70 \pm 0,03$ ($p > 0,01$), Pi $1,34 \pm 0,13$ ($p > 0,01$), Vvol 1255 ± 233 ($p > 0,1$); ПДА: $0,27 \pm 0,03$ ($p > 0,01$), Ri $0,68 \pm 0,03$ ($p > 0,01$), Pi $1,5 \pm 0,15$ ($p > 0,01$), Vvol 107 ± 23 ($p > 0,01$); СА: $0,50 \pm 0,03$ ($p > 0,01$), Ri $0,65 \pm 0,06$ ($p > 0,01$), Pi $1,18 \pm 0,21$ ($p > 0,01$), Vvol 689 ± 148 ($p > 0,1$). У пациентов со стерильным панкреонекрозом были несколько снижены показатели ОСК по селезеночной и верхней мезентериальной венам. Увеличение показателей ОСК наблюдалось по печеночной артерии - на 28-30%, по панкреатодуоденальной - на 16-17%. Уменьшение данных показателей наблюдалось по селезеночной и верхней мезентериальной венам - на 25-30% ($p > 0,01$).

В ходе исследования 22 (24,7%) пациенту проведено контрастное мультиспиральное КТ-исследование. Из косвенных признаков у пациентов со стерильной формой панкреонекроза отмечалось наличие перипанкреатита, нечеткое определение крупных рядом расположенных сосудов с наличием в них деформационных изменений, наличие уровня жидкости в абдоминальной полости, а также и в плевре (рисунок 4,5,6).

Рис. 4. УЗИ. Стерильный панкреонекроз

Рис. 5. УЗ-доплер в стандартном -режиме, в режиме цветного доплеровского картирования при стерильном панкреонекрозе

Рис. 6. МСКТ пациента со стерильным панкреонекрозом

Диагностика пациентов с острым деструктивным панкреатитом осложненным инфицированным панкреонекрозом. Инфицированный панкреонекроз и его осложнения диагностированы у 31 (34,1%) пациентов. Чаще всего у 19 больных с инфицированной формой панкреонекроза на момент госпитализации отмечалось наличие постоянных болей в верхней абдоминальной области, с их иррадиацией в поясничные области, обе лопатки, а также в загрудинную область. У 23 больных на момент поступления был диагностирован парез, выраженный кишечника.

В ходе исследования для уточнения диагностики местных и общих проявлений УЗ-исследование проводилось при поступлении, у 31 (34,1%) пациентов было диагностировано наличие острого деструктивного панкреатита с выраженными инфильтративными изменениями в тканях железы. На фоне инфицированного панкреонекроза показатель ВБД было на уровне $23,9 \pm 1,1$ ($p > 0,01$) мм.рт. столба что соответствовал II-степени. При проведении доплерографии было обнаружено увеличение диаметров ВБА: Дсм $0,66 \pm 0,07$ ($p > 0,01$), Ri $0,70 \pm 0,04$ ($p > 0,01$), Pi $1,34 \pm 0,12$ ($p > 0,01$), Vvol 1255 ± 231 ($p > 0,1$); ПДА: $0,27 \pm 0,01$ ($p > 0,01$), Ri $0,68 \pm 0,02$ ($p > 0,01$), Pi $1,5 \pm 0,13$ ($p > 0,01$), Vvol 107 ± 21 ($p > 0,01$); СА: $0,51 \pm 0,03$ ($p > 0,01$), Ri $0,66 \pm 0,06$ ($p > 0,01$), Pi $1,19 \pm 0,21$ ($p > 0,01$), Vvol 690 ± 148 ($p > 0,01$). Увеличение показателей ОСК наблюдались по печеночной артерии - на 29-32% ($p > 0,01$), по верхней мезентериальной и панкреатодуоденальной артериям - на 18-19% ($p > 0,01$), а уменьшение данных показателей наблюдалось по селезеночной и верхней мезентериальной венам - на 32% ($p > 0,01$) (рисунок 7,8,9).

Рис. 7. УЗИ. Инфицированный панкреонекроз

Рис. 8. УЗ-доплер в стандартном В-режиме, в режиме цветного доплеровского картирования при инфицированном панкреонекрозе

Рис. 9. МСКТ пациента с инфицированным панкреонекрозом

В ходе исследования у всех пациентов основной группы для верификации было проведено контрастное мультиспиральное КТ-исследование с оценкой её эффективности. Из косвенных признаков у пациентов с инфицированной формой панкреонекроза отмечалось наличие выраженного перипанкреатита, нечеткое определение крупных рядом расположенных сосудов с наличием в них деформационных изменений, наличие уровня жидкости в абдоминальной полости, а также и в плевре.

Диагностика пациентов с острым деструктивным панкреатитом, осложненным панкреатогенным абсцессом. Панкреатогенный абсцесс был выявлен у 7 (7,7%) пациентов и ведущим клиническим проявлением являлось также наличие постоянных болей в верхнем этаже живота, с её иррадиацией в поясничные области, обе лопатки, а также в загрудинную область, высокая температура, парез кишки – у всех 6 пациентов.

Исследование кровотока у всех 7 (7,7%) пациентов и по периферии выявило наличие эхонегативного ободка, обусловленного наличием жидкостных скоплений в сальниковой сумке. На фоне панкреатогенного абсцесса показатель ВБД было на уровне $19,9 \pm 1,0$ ($p > 0,01$) мм.рт. столба что соответствовал II-степени. В режиме ЦДК отмечалось значительное усиление сосудистого рисунка поджелудочной железы в области ее головки — более 3 сосудов и скорость кровотока ВБА: Dcm $0,67 \pm 0,05$ ($p > 0,01$), Ri $0,71 \pm 0,05$ ($p > 0,01$), Pi $1,35 \pm 0,13$ ($p > 0,01$), Vvol 1257 ± 233 ($p > 0,1$); ПДА: $0,28 \pm 0,01$ ($p > 0,01$), Ri $0,68 \pm 0,02$ ($p > 0,01$), Pi $1,5 \pm 0,13$ ($p > 0,01$), Vvol 107 ± 21 ($p > 0,01$); СА: $0,52 \pm 0,03$ ($p > 0,01$), Ri $0,67 \pm 0,06$ ($p > 0,01$), Pi $1,20 \pm 0,21$ ($p > 0,01$), Vvol 691 ± 148 ($p > 0,01$). У пациентов с панкреатогенным абсцессом были несколько снижены показатели ОСК по селезеночной и верхней мезентериальной венам. Увеличение показателей ОСК наблюдалось по печеночной артерии – на 25-32% ($p > 0,01$), по верхней мезентериальной и панкреатодуоденальной артериям - на 22% ($p > 0,01$), а по селезеночной и верхней мезентериальной венам наблюдалось уменьшение данных показателей на 34% ($p > 0,01$) ((рисунок 10,11,12).

Рис. 10. УЗИ. Панкреатогенный абсцесс

Рис. 11. УЗИ-доплер в стандартном В-режиме, в режиме цветного доплеровского картирования при панкреатогенном абсцессе

Рис. 12. МСКТ пациента с панкреатогенным абсцессом

В ходе исследования у всех пациентов основной группы для верификации и идентификации гнойного очага и выбора тактики оперативного вмешательства было проведено контрастное мультиспиральное КТ-исследование. Из мультиспиральной КТ признаков у больных с абсцессом поджелудочной железы в ходе исследований наблюдались выраженный перипанкреатит, ограниченная гнойная полость с капсулой, нечеткость визуализации и деформация крупных близлежащих сосудов на фоне выраженной инфильтрации тканей поджелудочной железы.

Диагностика острого панкреатита, инфицированного панкреонекроза, осложненного флегмоной брюшинной клетчатки. Флегмона брюшинной клетчатки была диагностирована у 6 (6,6%) пациентов с острым деструктивным панкреатитом. В клиническом аспекте установлено, что ведущим клиническим проявлением осложненного острого деструктивного панкреатита флегмоной брюшинной клетчатки являлась острая боль в поясничной области и в эпигастрии, постоянного характера, с иррадиацией в спину, обе лопатки и за грудину.

При флегмоне брюшинной клетчатки, у всех 6 (6,6%) пациентов, по периферии наблюдалось наличие эхонегативного ободка, обусловленного наличием жидкостных скоплений в сальниковой сумке. На фоне флегмоны брюшинной клетчатки показатель ВБД было на уровне $35,1 \pm 1,1$ ($p > 0,01$) мм.рт. столба что соответствовал III-степени. В режиме ЦДК отмечалось значительное усиление сосудистого рисунка в ВБА: Dcm $0,68 \pm 0,05$ ($p > 0,01$), Ri $0,72 \pm 0,05$ ($p > 0,01$), Pi $1,36 \pm 0,13$ ($p > 0,01$), Vvol 1259 ± 233 ($p > 0,1$); ПДА: $0,29 \pm 0,01$ ($p > 0,01$), Ri $0,69 \pm 0,02$ ($p > 0,01$), Pi $1,6 \pm 0,13$ ($p > 0,01$), Vvol 108 ± 21 ($p > 0,01$); СА: $0,53 \pm 0,03$ ($p > 0,01$), Ri $0,68 \pm 0,06$ ($p > 0,01$), Pi $1,23 \pm 0,21$ ($p > 0,01$), Vvol 697 ± 148 ($p > 0,1$). У пациентов с флегмоной брюшинной клетчатки были заметно снижены показатели ОСК по селезеночной и верхней мезентериальной венам. Отмечалось увеличение показателей ОСК по ПА на 29-30% ($p > 0,01$), по ВБА и ПДА - на 18-21% ($p > 0,01$), а по селезеночной и верхней мезентериальной венам наблюдалось уменьшение данных показателей на 31% ($p > 0,01$).

При КТ у 6 (6,6%) больных с брюшинной флегмоной в ходе исследований наблюдались вы-

раженный перипанкреатит, неограниченные гнойный очаги. Наличие жидкости в плевре было диагностировано в 98,9% случаев. В 86,9% случаев у больных при жидкостных скоплениях в полости малого сальника наблюдалась картина очаговой неоднородности ткани поджелудочной железы (рисунки 13,14,15).

Рис. 13. УЗИ. Флегмона забрюшинной клетчатки

Рис. 14. УЗ-доплер в стандартном В-режиме, в режиме цветного доплеровского картирования при флегмоне забрюшинной клетчатки

Рис. 15. МСКТ пациента с флегмоной забрюшинной клетчатки

Выводы:

1. УЗИ в сочетании с КТ и лапароскопией позволяют своевременно диагностировать локальные осложнения острого панкреатита. УЗ доплерографическое исследование кровотока в бассейнах ВБА, ПА, СА, ПДА позволяют вести мониторинг за динамикой локальных осложнений деструктивного панкреатита.

2. При КТ у 6 (6,6%) больных с забрюшинной флегмоной в ходе исследований наблюдались выраженный перипанкреатит, неограниченные гнойный очаги. Наличие жидкости в плевре было диагностировано в 98,9% случаев. В 86,9% случаев у больных при жидкостных скоплениях в полости малого сальника наблюдалась картина очаговой неоднородности ткани поджелудочной железы.

Список литературы:

1. Dumitrascu I., Zarnescu N.O., Zarnescu E.C., et al. Acute Necrotizing Pancreatitis—Advances and Challenges in Management for Optimal Clinical Outcomes. *Medicina (Kaunas)*. 2025;61(7):1186.
2. Shi P.-N., Song Z.-Z., He X.-N., Hong J.-M. Evaluation of scoring systems and hematological parameters in the severity stratification of early-phase acute pancreatitis. *World Journal of Gastroenterology*. 2025;31(15):105236.
3. Zhang J., Weng X. Development of a Nomogram to Predict the Risk for Acute Necrotizing Pancreatitis. *Gut and Liver*. 2024;18(5):915-923.
4. Ratiu I., Bende R., Nica C., et al. Prediction Models of Severity in Acute Biliary Pancreatitis. *Diagnostics (Basel)*. 2025;15(2):126.
5. Tran A., Fernando S.M., Rochweg B., et al. Prognostic factors associated with development of infected necrosis in patients with acute necrotizing or severe pancreatitis – A systematic review and meta-analysis. *J Trauma Acute Care Surg*. 2022;92(5):940-948.

Для цитирования: Элмуродов К.С., Гулмуродов М.Г. Комплексная диагностика и прогнозирование течения локальных осложнений острого деструктивного панкреатита // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 232–237. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18932665>